

Mental Health &
Addiction Research

**IFT Institut für
Therapieforschung**

Leopoldstraße 175
80804 München
Tel. 089/360 804-38
Fax 089/360 804-19

olderbak@ift.de
www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch
Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak
Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

Kilian Olk, M.Sc.

Dipl.-Stat. Regina Hollweck

Prof. Dr. Eva Hoch

Dr. Sally Olderbak

10.03.2026

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024

Tabellenband:

Konsum von Tabak, Wasserpfeifen und alternativen Nikotinabgabesystemen in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024

Zitiermöglichkeit:

Olk, K., Hollweck, R., Hoch, E., & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Konsum von Tabak, Wasserpfeifen und alternativen Nikotinabgabesystemen in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024*. IFT Institut für Therapieforschung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18847143>

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Daten basieren auf dem Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA) 2024. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik der Studie findet sich in Olderbak et al. (2025), während in Kotz et al. (2025) einen Vergleich zu anderen Querschnitterhebungen in Deutschland angestellt wird. Eine aktuelle Untersuchung zu den allgemeinen Tabaktrends findet sich in Kraus et al. (2022).

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Rauchstatus: Einteilung der Personen nach Häufigkeit des Tabakkonsums:

- Nichtraucher: Insgesamt im Leben nicht mehr als 100 Zigaretten (bzw. Zigarren, Pfeifen, oder Zigarillos) geraucht.
- Exraucher: mehr als 100 Zigaretten (bzw. Zigarren, Pfeifen, oder Zigarillos) im Leben geraucht, in den letzten 30 Tagen jedoch abstinent.
- Raucher: in den letzten 30 Tagen konventionelle Tabakprodukte (Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, oder Zigarillos) geraucht.

Umfang des Zigarettenkonsums: Einteilung der Zigarettenraucher der letzten 30 Tage nach täglichen vs. nicht täglichen Rauchern, und der täglichen Raucher nach der Menge durchschnittlich gerauchter Zigaretten pro Tag. Die durchschnittliche Zigarettenzahl pro Tag ergibt sich aus der Anzahl der Rauchtage in den letzten 30 Tagen und der durchschnittlichen Anzahl der an einem Rauchtag gerauchten Zigaretten.

Durchschnittliches Einstiegsalter: Durchschnittliches Alter, mit dem zum ersten Mal ein Tabakprodukt geraucht wurde.

Problematischer Tabakkonsum: Die Erfassung des problematischen Tabakkonsums erfolgte gemäß den diagnostischen Kriterien der vierten und fünften Auflage des *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* [DSM-IV und DSM-V (American Psychiatric Association, 1994, 2013)] auf Basis eines 12-monatigen Erhebungszeitraums, erhoben mit dem Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995). Im DSM-IV wird die Diagnose „Abhängigkeit“ verwendet, die gestellt wird, wenn mindestens drei Kriterien erfüllt sind. Eine Kategorie „Missbrauch“ ist im DSM-IV für Tabak nicht vorgesehen. Im DSM-V wird die Diagnose „Abhängigkeit“ unter der Kategorie „Substanzkonsumstörung“ zusammengefasst, die bei Vorliegen von mindestens zwei Kriterien im selben Zeitraum diagnostiziert wird.

Statistische Analyse: Für alle Daten wurde ein Poststratifizierungsgewicht angewendet, das Anpassungen nach Bundesland, BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Jahrganggruppen und Bildungsniveau gemäß Mikrozensus 2023 berücksichtigte. Die Schätzungen für die Altersgruppe der 18- bis 85-Jährigen (Gesamt) sowie für die einzelnen Altersgruppen basierten auf denselben Gewichten. Für die Gesamtgruppe der 18- bis 64-Jährigen kamen hingegen Gewichte zum Einsatz, die speziell auf diese Altersgruppe eingeschränkt wurden. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Details zur Gewichtung sind in Olderbak et al. (2025) zu finden.

Anmerkung: Bei Teilnehmenden der PAPI-Befragung fehlen teilweise Angaben zu DSM-IV-Kriterien für Nikotin- und Alkoholabhängigkeit (drei Items bei Nikotin, zwei bei Alkohol). Zur Abschätzung möglicher Auswirkungen fehlender Werte wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, in der fehlende Antworten im Worst-Case-Szenario als „Ja“ und im Best-Case-Szenario als „Nein“ kodiert wurden; zusätzlich erfolgte eine Multiple Imputation mittels Multiple Imputation by Chained Equations (MICE) auf Basis demografischer Merkmale und vorhandener Antworten. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Prävalenzraten für Tabak- und Alkoholabhängigkeit sowie Alkoholmissbrauch je nach Imputationsstrategie geringfügig ($\pm 0,7\%$) verändern, was auf robuste Schätzungen trotz fehlender Werte hinweist.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Literatur

- American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.; DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.; DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
<https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Kotz, D., Möckl, J., Orth, B., Olderbak, S., Klosterhalfen, S., & Starker, A. (2025). Rauchverhalten in Deutschland: Ein Vergleich verschiedener bundesweiter Studien. *Sucht*, *71*(4), 209–221.
<https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000938>
- Kraus, L., Möckl, J., Lochbühler, K., Rauschert, C., Seitz, N.-N., & Olderbak, S. (2022). Entwicklung des Konsums von Tabak, alternativen Tabakprodukten und Tabakalternativen in Deutschland. *Deutsches Ärzteblatt International*, *119*, 535–541. DOI: 10.3238/arztebl.m2022.0252.
- Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024. *Deutsches Ärzteblatt International*, *122*(23), 625–631. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>
- Wittchen, H.-U. (1994). Reliability and validity studies of the WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI): A critical review. *Journal of Psychiatric Research*, *28*, 57–84.
- Wittchen, H.-U., Beloch, E., Garczynski, E., Holly, A., Lachner, G., Perkonigg, A., et al. (1995). *Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI), Paper-pencil Version 2.2 (02/95)*. München: Max-Planck-Institut für Psychiatrie.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Rauchstatus: Verteilung der Raucher, Exraucher, Nichtraucher (Prozent) (Gesamtbevölkerung)	6
Tabelle 2:	Umfang des Zigarettenkonsums der Zigarettenrauchenden (letzte 30 Tage) (Prozent).....	7
Tabelle 3:	Durchschnittliches Einstiegsalter (Jahre) ((Ex-)Raucher)	8
Tabelle 4:	Nikotinabhängigkeit in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV ¹⁾ (Prozent) (Gesamtbevölkerung)	9
Tabelle 5:	Tabakgebrauchsstörung in den letzten 12 Monaten nach DSM-V ¹⁾ (Prozent) (Gesamtbevölkerung)	10
Tabelle 6:	Lebenszeitprävalenz von Wasserpfeifen und alternativen Nikotinabgabesysteme (Prozent) (Gesamtbevölkerung)	11
Tabelle 5:	12-Monats-Prävalenz von Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme (Prozent) (Gesamtbevölkerung)	12
Tabelle 6:	30-Tages-Prävalenz von Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme (Prozent) (Gesamtbevölkerung)	13
Tabelle 7:	Durchschnittliches Einstiegsalter (Jahre) bei alternative Nikotinabgabesysteme ((ehemalig) Konsumierende)	14

Tabelle 1: Rauchstatus: Verteilung der Raucher, Exraucher, Nichtraucher (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7396	9650	753	702	994	1313	1367	1421	846	1200	1054
Nichtraucher ¹⁾	55,0	54,3	82,7	74,7	68,7	59,4	48,2	50,9	42,3	42,5	57,1
Exraucher ²⁾	23,3	27,6	3,6	6,6	11,6	18,2	29,4	28,6	38,3	44,7	36,8
Raucher ³⁾	21,8	18,1	13,8	18,7	19,7	22,4	22,5	20,4	19,4	12,9	6,1
Männer (n)	3173	4230	316	308	410	571	581	590	397	542	515
Nichtraucher ¹⁾	51,5	49,2	83,1	69	65,5	55,4	45,6	47,7	36,8	33,4	41,4
Exraucher ²⁾	24,8	30,6	4,4	8,3	12,7	16,5	29,1	31,3	47,4	51,1	52,2
Raucher ³⁾	23,7	20,2	12,5	22,7	21,8	28,2	25,3	21,0	15,8	15,4	6,4
Frauen (n)	4189	5385	428	386	578	739	781	829	448	658	538
Nichtraucher ¹⁾	58,6	59,4	82,0	81,1	72,7	63,7	50,9	54,2	47,5	50,6	70,0
Exraucher ²⁾	21,6	24,6	2,7	4,5	10,5	20,0	29,6	25,9	29,6	38,8	24,2
Raucher ³⁾	19,7	16,0	15,3	14,4	16,8	16,3	19,5	19,9	22,9	10,6	5,8

¹⁾ Insgesamt im gesamten Leben höchstens 100 Zigaretten (bzw. Zigarren, Pfeifen, oder Zigarillos) geraucht und in den letzten 30 Tagen nicht geraucht.

²⁾ Mehr als 100 Zigaretten (bzw. Zigarren, Pfeifen, oder Zigarillos) geraucht, nicht in den letzten 30 Tagen geraucht.

³⁾ In den letzten 30 Tagen geraucht.

Tabelle 2: Umfang des Zigarettenkonsums der Zigarettenrauchenden (letzte 30 Tage) (Prozent)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	1132	1286	98	98	159	214	231	208	124	104	50
Nicht täglich	50,8	52,6	46,9	59,6	54,1	52,4	47,1	48,7	58,5	57,0	72,0
Täglich bis 10 Zigaretten	18,2	17,6	30,4	16,7	25,2	18,0	18,7	16,4	14,6	9,8	16,5
Täglich 11-19 Zigaretten	16,1	14,9	13,6	15,8	13,9	17,6	13,2	16,4	17,4	10,8	1,4
Täglich 20 Zigaretten oder mehr	14,8	14,8	9,2	7,8	6,8	12,1	21,0	18,5	9,5	22,4	10,1
Männer (n)	535	609	34	57	74	127	110	85	48	52	-
Nicht täglich	50,8	52,6	37,1	65,3	55,6	47,7	46,8	53,0	59,7	59,7	-
Täglich bis 10 Zigaretten	16,7	15,8	27,4	12,8	21,3	19,7	21,8	9,1	7,8	5,2	-
Täglich 11-19 Zigaretten	16,0	15,1	17,6	18,5	15,7	21,8	5,4	15,7	11,8	15,2	-
Täglich 20 Zigaretten oder mehr	16,4	16,5	17,9	3,4	7,4	10,8	26,0	22,1	20,7	19,9	-
Frauen (n)	592	672	63	41	82	86	121	123	76	52	-
Nicht täglich	50,7	52,6	54,9	48,5	50,3	62,3	47,5	44,4	57,8	53,3	-
Täglich bis 10 Zigaretten	20,2	20,0	33,2	24,5	31,4	14,9	15,3	23,6	18,3	16,2	-
Täglich 11-19 Zigaretten	16,4	14,8	10,1	10,5	12,0	9,7	21,9	17,1	20,4	4,5	-
Täglich 20 Zigaretten oder mehr	12,7	12,6	1,7	16,5	6,2	13,1	15,4	14,9	3,5	26,0	-

n für Zigarettenraucherinnen und Zigarettenraucher.

-) < 30 Personen in der Stichprobe.

Tabelle 3: Durchschnittliches Einstiegsalter (Jahre) ((Ex-)Raucher)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	1234	1415	106	104	167	233	247	236	141	123	58
Durchschnittliches Einstiegsalter	16,1	16,2	15,0	15,5	16,2	15,8	16,3	16,5	16,5	16,9	17,3
Männer (n)	581	663	38	57	79	137	120	95	55	57	25
Durchschnittliches Einstiegsalter	16,1	16,2	15,0	15,6	16,6	16,2	16,2	16,0	16,2	16,9	17,2
Frauen (n)	648	747	67	47	85	95	127	141	86	66	33
Durchschnittliches Einstiegsalter	16,1	16,3	15,0	15,3	15,7	15,1	16,4	16,9	16,6	16,9	17,3

Tabelle 4: Nikotinabhängigkeit in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV¹⁾ (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7296	9523	749	697	985	1291	1345	1397	832	1183	1044
Nikotinabhängigkeit	8,3	6,3	7,2	9,4	7,7	8,3	8,6	6,9	4,2	3,5	1,0
Männer (n)	3134	4178	315	307	406	561	571	583	391	532	512
Nikotinabhängigkeit	8,8	7,0	7,7	11,5	10,1	10,3	8,5	6,4	3,3	4,3	1,5
Frauen (n)	4129	5312	425	382	573	727	770	812	440	651	532
Nikotinabhängigkeit	7,6	5,6	6,7	7,0	5,0	6,1	8,7	7,4	5,2	2,9	0,6

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Diagnosekriterium erfüllt, wenn mindestens drei Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

Tabelle 5: Tabakgebrauchsstörung in den letzten 12 Monaten nach DSM-V¹⁾ (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7378	9632	754	699	993	1308	1362	1416	846	1198	1056
Tabakgebrauchsstörung	23,1	18,6	19,5	25,1	20,9	23,6	24,2	20,5	14,4	12,2	5,1
Männer (n)	3164	4221	316	307	410	567	579	587	398	541	516
Tabakgebrauchsstörung	24,2	20,5	19,5	29,9	26,0	27,2	24,0	20,5	11,1	16,5	7,0
Frauen (n)	4180	5376	429	384	577	738	778	827	447	657	539
Tabakgebrauchsstörung	21,9	16,6	19,8	20,0	15,4	19,4	24,3	20,4	17,6	8,3	3,4

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Diagnosekriterium erfüllt, wenn mindestens zwei Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

Tabelle 6: Lebenszeitprävalenz von Wasserpfeifen und alternativen Nikotinabgabesysteme (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt	7405	9592	755	707	998	1319	1367	1425	834	1182	1005
E-Produkte ¹⁾	24,5	18,9	43,1	48,7	39,0	29,8	18,2	13,9	7,5	2,4	2,1
Heat-Not-Burn	5,3	4,3	5,9	9,2	8,7	6,8	4,2	3,9	1,7	0,8	0,9
Wasserpfeife	29,7	24,2	29,9	48	55,4	52,4	26,5	11,8	5,7	3,4	1,7
Männer	3188	4238	317	309	414	577	585	593	393	542	508
E-Produkte ¹⁾	27,2	21,1	42,4	49,3	40,9	33,6	21,1	17,6	5,9	2,2	2,1
Heat-Not-Burn	5,9	4,8	6,4	11,1	9,8	8,1	4,3	4,5	0,5	1,1	1,0
Wasserpfeife	33,0	27,4	31,4	49,2	59,0	57,5	29,8	14,5	6,9	4,4	2,3
Frauen	4184	5320	429	390	578	739	778	830	440	640	496
E-Produkte ¹⁾	21,7	16,5	44,2	48,3	37,0	25,5	15,0	10,1	9,1	2,5	2,0
Heat-Not-Burn	4,6	3,7	5,3	7,0	7,2	5,5	4,2	3,4	2,9	0,6	0,7
Wasserpfeife	26,1	20,9	28,8	47,1	51,1	46,7	23,1	9,0	4,5	2,5	1,2

¹⁾ Umfasst folgende Produkte: E-Zigaretten, E-Shisha, E-Pfeife, E-Zigarren

Tabelle 5: 12-Monats-Prävalenz von Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt	7405	9592	755	707	998	1319	1367	1425	834	1182	1005
E-Produkte ¹⁾	14,4	10,8	33,8	30,0	23,4	15,7	10,8	7,6	2,5	0,6	0,8
Heat-Not-Burn	3,2	2,5	4,4	6,3	5,2	3,4	2,9	2,3	1,1	0,1	0,6
Wasserpfeife	5,4	4,2	16,4	16,9	11,4	6,3	2,8	1,4	0,1	0,1	0,6
Männer	3188	4238	317	309	414	577	585	593	393	542	508
E-Produkte ¹⁾	15,6	11,9	32,2	28,9	24,6	17,8	11,9	9,7	2,1	0,4	0,9
Heat-Not-Burn	3,5	2,7	4,8	8,6	6,1	3,8	2,8	1,8	0,3	0,0	0,7
Wasserpfeife	7,0	5,6	18,4	20,5	15,3	9,3	2,3	2,2	0,2	0,0	0,7
Frauen	4184	5320	429	390	578	739	778	830	440	640	496
E-Produkte ¹⁾	13,1	9,6	35,6	31,4	22,4	13,3	9,8	5,5	2,8	0,8	0,7
Heat-Not-Burn	2,9	2,3	3,9	3,5	3,9	2,9	3,0	2,8	1,9	0,2	0,4
Wasserpfeife	3,8	2,9	14,5	12,8	7,0	3,1	3,3	0,6	0,0	0,2	0,3

¹⁾ Umfasst folgende Produkte: E-Zigaretten, E-Shisha, E-Pfeife, E-Zigarren

Tabelle 6: 30-Tages-Prävalenz von Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt	7405	9592	755	707	998	1319	1367	1425	834	1182	1005
E-Produkte ¹⁾	8,3	6,2	17,2	16,1	11,9	9,0	7,2	4,6	1,7	0,6	0,7
Heat-Not-Burn	1,9	1,5	2,7	2,7	2,7	2,1	1,8	1,6	1,1	0,1	0,6
Wasserpfeife	1,7	1,4	4,9	5,3	4,1	1,6	1,0	0,5	0,0	0,1	0,4
Männer	3188	4238	317	309	414	577	585	593	393	542	508
E-Produkte ¹⁾	8,7	6,6	14,5	14,4	11,8	9,4	9,1	5,3	1,5	0,4	0,9
Heat-Not-Burn	1,9	1,5	2,1	3,4	2,7	2,7	1,5	1,4	0,3	0,0	0,7
Wasserpfeife	2,3	1,9	6,7	6,1	6,3	2,8	0,9	0,7	0,1	0,0	0,7
Frauen	4184	5320	429	390	578	739	778	830	440	640	496
E-Produkte ¹⁾	7,8	5,8	20,0	17,9	12,1	8,3	5,4	3,9	1,8	0,8	0,5
Heat-Not-Burn	1,9	1,5	3,3	1,6	2,8	1,4	2,1	1,7	1,8	0,2	0,4
Wasserpfeife	1,0	0,8	3,0	4,3	1,7	0,4	1,2	0,3	0,0	0,1	0,0

¹⁾ Umfasst folgende Produkte: E-Zigaretten, E-Shisha, E-Pfeife, E-Zigarren

Tabelle 7: Durchschnittliches Einstiegsalter (Jahre) bei alternative Nikotinabgabesysteme ((ehemalig) Konsumierende)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt	1783	1826	358	322	367	331	198	152	55	33	-
E-Produkte ¹⁾	30,1	30,2	16,4	18,3	21,0	27,8	38,2	48,2	52,4	56,2	-
Heat-Not-Burn	33,6	34,5	17,1	20,3	23,2	29,6	38,0	50,8	59,1	62,9	-
Männer	826	843	145	142	165	169	106	76	-	-	-
E-Produkte ¹⁾	30,1	30,0	16,4	18,4	20,8	27,3	37,1	47,2	-	-	-
Heat-Not-Burn	32,2	33,2	16,7	20,1	23,0	29,4	36,4	50,9	-	-	-
Frauen	948	974	209	179	200	161	91	76	32	-	-
E-Produkte ¹⁾	30,1	30,5	16,3	18,2	21,2	28,5	39,9	50,1	50,4	-	-
Heat-Not-Burn	35,7	36,4	17,7	20,6	23,5	29,9	40,4	50,8	59,3	-	-

¹⁾ Umfasst folgende Produkte: E-Zigaretten, E-Shisha, E-Pfeife, E-Zigarren.

-) < 30 Personen in der Stichprobe.